

EIXO TEMÁTICO 3: CONSERVAÇÃO

CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO: UM ESTUDO SOBRE A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA ENGENHEIRO DÓRIA EM BARBALHA - CEARÁ

PEREIRA SARAIVA, BIANCA (1)

1. Graduada em Arquitetura e Urbanismo, UNIFAP-CE, biancasaraap@gmail.com

GARCÊZ FREIRE, GIOVANNA (2)

2. Mestre em Arquitetura e Urbanismo, UNIFAP-CE, giovanna.garcez@fapce.edu.br

RESUMO

A conservação do patrimônio é fundamental para a preservação dos bens e a sua perpetuação para as gerações futuras. Com o objetivo de compreender melhor a proteção patrimonial, este trabalho trará uma análise acerca da preservação do patrimônio através da reflexão de como os serviços de manutenção patrimonial estão sendo realizados em um edifício histórico em Barbalha, Ceará. Para alcançar este propósito, realizou-se uma pesquisa de caráter exploratório e abordagem qualitativa por meio de estudo de caso da antiga estação ferroviária de Barbalha. Foi necessário visita ao imóvel para realizar levantamento arquitetônico e posterior confecção de mapa de danos das fachadas. Por meio destes instrumentos, foi possível fazer uma breve avaliação do local onde a edificação está inserida, o seu estado de conservação e as estratégias adotadas para a “restauração” do edifício. Com base nos resultados obtidos mediante o estudo produzido, pode-se perceber que as medidas escolhidas para a intervenção estão apenas mascarando os problemas encontrados, negligenciando e colocando em risco a vida útil da edificação.

PALAVRAS-CHAVE:

Patrimônio; Manutenção Patrimonial; Patrimônio Ferroviário

INTRODUÇÃO

O patrimônio de uma sociedade desempenha um papel fundamental na construção da sua identidade e seu conceito, portanto, está diretamente ligado à coletividade. Quando a preservação destes bens é negligenciada, a história dessa comunidade fica suscetível a grandes danos. A cidade de Barbalha, em meados do século XX, destacava-se no ramo agrícola com as suas plantações de cana de açúcar, passando a ser conhecida como Terra dos Verdes Canaviais. Localizada no sul do Ceará, forma juntamente com Caririaçu, Crato, Farias Brito, Jardim, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri, a Região Metropolitana do Cariri (RMC). Barbalha destaca-se pelo seu potencial cultural, representado pela festa do Pau da Bandeira que homenageia seu padroeiro, Santo Antônio. A festividade é marcada por apresentações culturais, quermesses, missas e trezenas em honra ao referido santo. Pode-se evidenciar também a riqueza ecológica barbalhense, devido à sua localização privilegiada ao sopé da Chapada do Araripe. Outro aspecto relevante é seu rico repertório arquitetônico, que conta com edificações do século XIX e XX ainda conservadas. O objetivo desta pesquisa é fazer uma análise acerca da preservação do patrimônio através da reflexão de como os serviços de manutenção patrimonial foram realizados em um edifício histórico nesta cidade. A Estação Ferroviária Engenheiro Dória é de fundamental importância para os barbalhenses, reconhecendo que a sua implantação trouxe mais visibilidade à cidade, auxiliou no seu desenvolvimento além da sua contribuição da edificação para o Patrimônio ferroviário brasileiro, ela foi tombada pelo que institui o Decreto-lei nº25, de 30 de novembro de

1937 e pela Portaria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) nº 407/2010, de 21 de dezembro de 2010. Com o intuito de alcançar os objetivos propostos, foi elaborada uma Ficha de Identificação de Danos (FID) como método de análise da edificação. Foram efetuados estudos em livros, teses e artigos acerca do patrimônio, a fim de encontrar registros sobre a cidade e a respectiva edificação, além de visita técnica para confecção do posterior diagnóstico das manifestações patológicas com a finalidade de que contribua às suas futuras intervenções.

DESENVOLVIMENTO

O Ceará, em meados da década de 1870, começou a receber os primeiros investimentos para a implantação do sistema de transporte ferroviário, mais precisamente no território próximo à capital Fortaleza. Com a ascensão econômica da região Cariri Centro-Sul, a Rede de Viação Cearense (RVC) começou a realizar propostas de novas rotas que abrangessem a localidade. Considerando a riqueza agrícola de Barbalha, a cidade foi incluída no traçado da nova ferrovia. A Estação Ferroviária Engenheiro Dória, localizada dentro do limite do centro histórico do município, iniciou a sua construção em 1932 e foi concluída somente em 1950. Construída em estilo art déco, funcionou durante vinte e oito anos como apoio para o escoamento da rapadura e do gesso produzidos pelos barbalhenses. Após este período, foi desativada e atualmente serve de suporte para o transporte rodoviário interestadual e intermunicipal, onde localiza-se o único terminal de ônibus da cidade. Devido à sua implantação isolada e seu alto uso, a edificação fica mais suscetível às ações dos agentes externos. Em maio de 2022, foi realizada uma visita em campo e levantamento fotográfico para a construção da Ficha de Identificação de Danos (FID) da fachada noroeste.

Figura 1: Fachada Noroeste

Fonte: Google Maps (2022), modificado pelas autoras (2022)

Disponível em: <<https://bit.ly/3KokVqV>>

Figura 2: Ficha de identificação de danos

Fonte: As autoras, 2022.

Através da identificação dos danos, tais como cartazes, desgaste, fissuras, descolamento e manchas, pode-se determinar quais manifestações, causas, origem, natureza, agentes e quais condutas e procedimentos podem ser realizados para remediar estas danificações, a seguir listadas:

Tabela 01: Identificação de danos

Manifestações	Mofo, escurecimento da platibanda e fachada, quebra e descolamento.
Causas	Infiltrações, intervenções inadequadas, falta de manutenção, materiais incompatíveis.
Origem	Falta de manutenção, intervenções malfeitas, vandalismo, falta de interesse da administração pública.
Natureza	Materiais não compatíveis, degradação natural, reações físico químicas.
Agentes	Microclima, águas da chuva, profissionais despreparados, prefeitura.
Condutas	Inspecionar a calha, reestabelecer a argamassa, manutenção periódica.
Procedimentos	Remoção dos cartazes, remover a argamassa de revestimento e refazê-la com materiais compatíveis a alvenaria e após o processo proceder com a pintura, realizar a selagem das fissuras com argamassa, identificação das infiltrações advindas da calha, para depois proceder com a limpeza e a reconstituição da argamassa.

Fonte: As autoras, 2022.

O Parque Governador Tasso Jereissati, espaço de eventos públicos, sedia algumas das atratividades que ocorrem durante o período da tradicional Festa do Pau da Bandeira. A prefeitura municipal decidiu que o entorno da Estação funcionasse como sede temporária para a ocorrência das festividades, já que o Parque Governador Tasso Jereissati, espaço que sedia parte da Festa, atualmente encontra-se em processo de requalificação. Ao fim do mês de maio, iniciou-se um projeto de restauração das fachadas da Estação, onde foi feito o descascamento de algumas partes e em seguida aplicação de uma camada de pintura. A restauração tem função preventiva, com o propósito de manter um bom desempenho da edificação, aumentando a vida útil e impedindo o surgimento de novas danificações. Os danos identificados através da FID não foram sanados mediante os procedimentos de “restauração” adotados.

Figura 3: Fachada Noroeste após processo de restauração

Fonte: A autora (2022)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na Ficha de Identificação de Danos confeccionada, pode-se observar que a edificação apresenta alguns problemas a serem reparados. A maioria deles são ocorrentes na fachada e tem como causa o excesso de umidade, decorrente de infiltrações na calha, além disso os fatores externos como a ação humana observada pela aplicação de cartazes.

O processo de reaplicar de reboco apenas em algumas partes da Estação, e a aplicação de uma nova camada de pintura sob as que já existiam, mascara a origem patológica e pode trazer novos danos ao edifício.

A proteção do patrimônio contribui para a manutenção da identidade da comunidade, portanto, a conservação da edificação e a realização de intervenções que tenham como intuito prolongar a sua vida útil são de fundamental importância para a sua salvaguarda.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CORTEZ, Ana Isabel Ribeiro Parente. *Memórias descarrilhadas: o trem na cidade do Crato*. 2008. 245 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal do Ceará, Departamento de História, Programa de Pós-Graduação em História Social, Fortaleza, Ceará, 2008.

CHOAY, Françoise. *Alegoria do Patrimônio*. Lisboa: Edições 70, 2014. 306 p. ISBN: 9789724412740.

GALVÃO, R. M. *Ferrovias no Ceará: suas tramas políticas e seus impactos econômicos e culturais (1870-1930)*. 2019. 171 f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Centro de Humanidades, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2019.

SARAIVA, Elionardo; SOARES, Igor de Menezes; SILVA, Ítala Byanca M. *Dossiê de registro: festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio de Barbalha*. Fortaleza: IPHAN, 2015.

SEVERINO, Antônio Joaquim. *Metodologia do trabalho científico*. 1 ed. São Paulo: Cortez, 2013. 274 p. ISBN: 9788524920813.